

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Хайриддинов Шухрат Ботирови

СУҒУРТА ТАШКИЛОТЛАРИДА МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИК, МОДЕЛЛАРИ:
ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ ВА СУҒУРТА БОЗОРИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДА ЎРНИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUL

YOUR SEAL

HONORED MENTION